

Buenas prácticas en el cultivo de hongos para evitar enfermedades

Proyecto BIOSCHAMP
- Resumen de buenas prácticas

N°04

Autores:

Jaime Carrasco - Innovation Manager en CTICH
& Pablo Martínez - Project Manager en CTICH

Contacto: j.carrasco@ctich.com

País/región: España, La Rioja

Keywords: #champiñón #bioeconomía

#EconomíaCircular #Cultivos #EnfermedadesFúngicas

El problema

Cada vez está más limitada la disponibilidad de materias activas para la lucha contra las enfermedades fúngicas del cultivo de hongos. Se requiere el desarrollo de programas de manejo integrado de enfermedades para reducir la dependencia de las sustancias químicas.

La solución

Las buenas prácticas de cultivo: enfocadas a prevenir la aparición de la enfermedad, su detección temprana y el control de su dispersión para mitigar su impacto.

Beneficios

1. Minimización de las pérdidas en los cultivos mediante la reducción de enfermedades, así como la reducción de la dependencia de productos fitosanitarios cada vez más restringidos y caros.
2. Reducción del impacto global del sector de los hongos cultivados.

Buenas prácticas en el cultivo de hongos para evitar enfermedades

Recomendaciones prácticas

Prevenir la aparición de enfermedades y su dispersión son aspectos prácticos en el cultivo de hongos.

(1) Recomendaciones generales sobre buenas prácticas de cultivo:

- Evitar dejar champiñones dañados o podridos en las instalaciones.
- Eliminar los tallos de la cobertura después de la recolección.
- Humedecer los suelos y limpiar las salas frecuentemente.
- Eliminar potenciales fuentes de infección (hongos descartados, moles) de zonas cercanas a los cultivos.
- Eliminar los hongos enfermos a la mayor brevedad posible.
- Desinfectar la maquinaria y el equipamiento.
- Desinfectar el calzado al entrar y salir de las salas de cultivo.
- Colocar filtros de aire para prevenir la dispersión de las enfermedades.

(2) Recomendaciones sobre la higiene en los cultivos:

- Los equipos de recolección deben comenzar la jornada en las salas más jóvenes e ir pasando a las salas con cultivo más viejo.
- Se deben cambiar los guantes desechables para cada sala de cultivo.
- Todas las herramientas de recolección se deben desinfectar al abandonar una sala de cultivo.
- Utilizar alfombras con desinfectante a la entrada de los cultivos.
- Un empleado debe estar encargado de identificar los patógenos en el cultivo y aplicar medidas específicas para prevenir la dispersión.
- Colocar mallas antitrips en la ventilación.
- Evitar la circulación de polvo en las instalaciones. Humedecer los suelos periódicamente.
- Almacenar las coberturas en una zona limpia, en áreas cerradas y cubiertas.

(3) Recomendaciones sobre medidas de desinfección:

- Desinfectar las salas con vapor a 65-70°C durante 9-12 horas previamente al vaciado de las mismas es el tratamiento más efectivo (cook-out).
- Limpiar las superficies con agua a presión previamente a aplicar los desinfectantes para incrementar su efectividad.

Sobre el proyecto BIOSCHAMP y la serie “Resúmenes de buenas prácticas”

Este “resumen de buenas prácticas” ha sido preparado por el proyecto BIOSCHAMP en base al formato recomendado por EIP AGRI. © 2022

Duración del proyecto: de octubre de 2020 a marzo de 2024.

Objetivo: BIOSCHAMP desarrolla una solución integrada que responde a los retos relacionados con el cultivo del champiñón: busca mejorar la rentabilidad del sector del champiñón de forma sostenible y reducir la necesidad del sector por pesticidas en un 90%.